

ANAMNESE DA CASA ESCRITÓRIO BRUTALISTA DE HANS BROOS

AFONSO, ALCILIA

Professora adjunta do curso de Arquitetura e Urbanismo UFCG

e-mail: kakiafonso@hotmail.com

RESUMO

O objeto do artigo trata-se da casa escritório do arquiteto Hans Broos (1971-1978), no bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo, enquadrando-se na situação que compreende casas que seguem sendo habitadas, preservando sua materialidade e espacialidade originais, móveis e outros objetos, como “cápsulas do tempo”, potenciais casas-museu em futuro próximo.

O objetivo é apresentar a anamnese da obra que vem sendo pesquisada pela autora em pesquisa pós-doutoral, trazendo à tona um resgate documental projetual com análise arquitetônica e crítica que compõe a primeira etapa de um processo de conservação de um bem patrimonial residencial.

A obra está imersa no jardim projetado por Roberto Burle Marx, composta pelo volume da residência, localizado na parte mais alta do terreno com declividade acentuada e faces voltadas para duas ruas; e pelo volume do escritório, localizado na parte mais baixa do lote com acesso independente para uma das vias.

Entre as edificações encontra-se a piscina e o jardim que complementam a composição arquitetônica da obra que se caracterizou pela adoção da linguagem brutalista, adotando o concreto armado como sistema construtivo dominante em ambos os volumes.

Justifica-se trazer à tona tal caso para discussões no evento, considerando o significado dessa obra no cenário brasileiro, por ser considerada um exemplar clássico residencial brutalista, preservada legalmente desde 2018 pelo município de São Paulo, mas passando por sérios problemas de conservação do imóvel em si, e do acervo documental que ela abriga.

Entretanto, a obra em pauta encontra-se desocupada desde a morte do arquiteto em 23 de agosto de 2011, deixando-a em testamento, a sua doação e de seu acervo para uma instituição de arquitetura indefinida. Embora os esforços de contato com várias universidades tenham sido realizados na tentativa de concretizar o desejo do arquiteto, até o presente momento ainda não se obteve um resultado positivo.

Palavras-chave: PATRIMÔNIO DO SÉCULO XX, BRUTALISMO, CONSERVAÇÃO.

1. INTRODUÇÃO

O objeto de estudo trata-se da anamnese da casa escritório brutalista do arquiteto Hans Broos, projetada entre os anos de 1971/1978, no bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo (figura 1).

Figura 1: Hans Broos na obra. Fonte: Montagem da autora com imagens do Acervo Hans Broos.

Como justificativa, observou-se que a obra apesar de ser tombada em nível municipal, encontra-se em um estado de conservação precário, tendo sido objeto de discussões, tanto no que é referente ao acervo documental do arquiteto falecido em 2011, quanto à conservação física do imóvel em si.

Dessa maneira, a obra vem sendo pesquisada pela autora, no sentido de procurar soluções para sua conservação física, adotando uma metodologia de pesquisa dividida em três etapas: anamnese; diagnóstico e prognóstico¹.

Assim, o artigo objetiva apresentar os resultados dessa primeira etapa dos estudos- a anamnese da obra, que é a fase denominada de coleta de subsídios para o entendimento dos danos existentes, levantando-se dados históricos sobre a edificação e sobre problemas surgidos no processo projetual e construtivo. Devido ao formato do artigo e suas limitações textuais, tais análises serão sintetizadas, contudo possibilitarão uma compreensão inicial da obra. Informa-se ainda, que foi adotado como metodologia para a realização da anamnese, um caminho investigativo que analisa as dimensões arquitetônicas do objeto estudado, através do olhar sob sete dimensões: histórica, espacial externa, espacial interna, na linguagem formal, funcional, tectônica, normativa e da conservação².

2. APORTE TEÓRICO

O aporte teórico da pesquisa está voltado para conceitos de patrimônio do século XX, brutalismo e conservação. De forma sucinta, será exposto a seguir, algumas reflexões conceituais que embasaram esse artigo.

O patrimônio arquitetônico do século XX, ou também entendido, como “patrimônio do moderno” foi um termo consolidado em meados dos anos 1980³. A Carta de Veneza⁴ teve papel importante nesse processo que consolidou a noção de patrimônio para além de obras excepcionais, permitindo a incorporação de outras tipologias diretamente vinculadas ao movimento moderno, observando ainda, que muitos desses bens, mesmo recentes, encontram-se deteriorados, seja pelo caráter experimental de suas construções, seja pelo desconhecimento dos procedimentos adequados de restauro.

E para contextualizar sobre a conservação das obras modernas produzidas no século XX, que adotaram linguagens clássica da modernidade universal, ou a linguagem brutalista, de uma nova sensibilidade, define-se aqui, de forma introdutória, o que se entende por brutalismo arquitetônico. O brutalismo se configura num processo de revisão do moderno no plano internacional, uma reformulação que tem lugar no seio da arquitetura moderna, que se abre a novos debates, tendo em vista novas possibilidades construtivas e tecnológicas, novas explorações formais⁵.

Assim, cabe pontuar que historicamente o termo brutalismo se confunde com o chamado “Novo Brutalismo”, movimento que surge no contexto pós-II Guerra, tanto na arte como na arquitetura⁶. Nesta última, os principais representantes são o casal Alison e Peter Smithson, considerados por muitos historiadores os “pioneiros” na produção de obras do Novo Brutalismo a partir dos projetos da Casa no Soho (publicada em 1953, mas nunca construída) e da Escola de Hunstanton (1950- 1954).

A solidificação dos termos “Brutalismo” e “Novo Brutalismo” se deu sobretudo a partir de duas publicações, ambas do crítico Reyner Banham: “The New Brutalism”, artigo publicado⁷ em 1955 na *Architectural Review*, e o livro⁸ “The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?”, de 1966.

O período entre as décadas de 50 e 70 no Brasil se caracterizou, sobretudo, pela produção e difusão da arquitetura brutalista. Apesar da falta de uma definição unânime que caracterize o que pode ser entendido como um desdobramento da arquitetura moderna, o termo “brutalismo” é utilizado de forma geral para denotar edifícios da época que têm um denominador comum, o uso aparente dos materiais construtivos, em especial o concreto.

Quanto à conservação do acervo brutalista, observa-se que os novos e inovadores métodos e materiais de construção, bem como, as novas formas arquitetônicas e abordagens de planejamento que caracterizam a era moderna, desafiam as abordagens tradicionais de conservação e levantam novas questões metodológicas e filosóficas.

Algumas fontes são fundamentais para se compreender a questão da conservação do acervo do patrimônio moderno, destacando-se aqui, o acesso às publicações da Getty Foundation referentes aos quatro projetos apoiados por ela no Brasil; leituras nas publicações do CECI/ Centro de Conservação integrada, além de

consultas às publicações da Revista do Docomomo Internacional, sobretudo, os Dossiers ISC/T, pois a organização tem avançado significativamente nessa discussão.

Sobre as convergências e divergências na preservação da arquitetura moderna⁹, observa-se a fragilidade e vulnerabilidade dos materiais e aspectos construtivos, a perda da função original e a obsolescência das instalações, a falta de distanciamento histórico para atribuição de valor.

3. ANAMNESE DA OBRA

Adotando a metodologia de Afonso¹⁰ será apresentada a análise das dimensões arquitetônicas, que compõem a anamnese da obra. A documentação original do projeto foi cedida à autora pela Fundação Hering de Blumenau/ Acervo Hans Broos, possibilitando o redesenho do projeto utilizando ferramentas digitais.

3.1. Dimensão histórica

Inicialmente, é fundamental trazer algumas informações biográficas sobre o autor da obra, observando o seu papel na historiografia da arquitetura produzida no século XX brasileira.

Hans Broos (1921-2011) nasceu na Eslováquia, e graduou-se arquiteto em 1947 pela *Technische Universität*, com uma sólida formação teórica e prática iniciada em Praga, se consolidando nos anos seguintes, influenciado pelos mestres Friedrich W. Kraemer (1907-1990) e de Egon Eiermann (1904-1970), segundo escreveu Daufenbach¹¹.

Em 1953 migrou para o Brasil, instalando-se na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, onde possuía o apoio de amigos alemães, e principalmente da família Hering. Nessa cidade iniciou uma série de trabalhos com foco na área residencial, que foram estudados por Bielschowsky¹² e Daufenbach¹³ produzindo cerca de cinquenta obras no estado catarinense.

Para convalidar seu diploma de arquitetura na Universidade do Brasil, passou uma temporada no Rio de Janeiro, entre os anos de 1956 e 1957- mantendo contatos com membros da Escola Carioca, tais como, Burle Marx, apreendendo a cultura brasileira tropical, mas sempre mantendo suas influências alemães. Em 1962, Broos transferiu-se para São Paulo, almejando projetar “obras de maior alcance”, como parques industriais¹⁴ e podendo retomar ali, as influências de Egon Eiermann e realizar uma aproximação com arquitetos paulistas mais vinculados a uma formação politécnica.

Os seguintes motivos explicam o certo desconhecimento brasileiro da obra de Broos¹⁵:

Uma intrincada gama de fatores pode explicar tal fato: uma personalidade introspectiva e de tradição bastante formal; o isolamento inicial de sua carreira brasileira numa cidade afastada dos principais centros, e seu igual distanciamento, mesmo já em São Paulo, dos meios acadêmicos e das organizações de classes, e das grandes polêmicas teóricas que marcaram o contexto profissional nos anos 1950 e 1960.

Broos assimilou os pressupostos do brutalismo paulista, entre os anos 60 e 70, a partir de sua permanência no Estado, e adotando como princípios projetuais, sua formação e prática adquirida junto ao Eiermann, empregando elementos conceituais e formais alemães.

A obra de Broos, devido à sua formação como engenheiro-arquiteto demonstra um apurado conhecimento técnico da construção em concreto armado, além de um olhar voltado também para o lugar, princípios presentes em sua produção que passou a ser fortalecida através da parceria com o paisagista e amigo, Burle Marx.

Entre os anos de 1953 e 2004, Broos projetou aproximadamente 450 projetos em todo o país, com uma produção concentrada nos Estados de Santa Catarina e São Paulo.

Broos faleceu em 23 de agosto de 2011, deixando em testamento a doação de sua residência/ escritório e seu acervo a uma instituição de arquitetura, e embora os esforços de contato com várias universidades tenham sido realizados na tentativa de concretizar o desejo do arquiteto, até o presente momento ainda não se obteve um resultado positivo.

Desde 2011, a obra encontra-se aos cuidados e guarda da família do antigo caseiro que vive na residência, mantendo minimamente a casa, jardim, e o escritório, além do rico acervo documental ali existente, que vem sendo motivo de preocupação de ativistas patrimoniais paulistas e catarinenses.

3.2. Dimensão espacial externa

A obra localiza-se no bairro Morumbi, em São Paulo, em um lote de 2000 m², com declividade acentuada de 12 metros e faces voltadas para as ruas Dr. Oscar de Almeida e Viriato Correa (figura 2).

Figura 2: Localização da obra. Fonte: Montagem de Antônio Souza. 2025

A casa está implantada na cota mais alta do terreno, com acesso pela rua Dr. Oscar de Almeida, e na cota mais baixa, localiza-se o escritório, semienterrado, acessado pela Rua Viriato Correa (figura 3).

Entre as edificações encontra-se a piscina e o jardim, projetado por Burle Marx, que além do paisagismo projetou os painéis escultóricos em concreto aparente da sala, e da área externa. Broos implantou os volumes de forma orgânica, tirando partido da topografia do terreno e resolvendo a questão dos acessos independentes para a casa e para o escritório (figura 4).

Figura 3: Seção construtiva explicando a implantação dos volumes da casa e do escritório no terreno e planta de locação dos pavimentos. Fonte: Redesenhos de Antônio Lucas Souza com imagens originais do acervo Hans Broos. Fundação Hermann Hering. 2025.

3.3. Dimensão espacial interna

Aqui, será analisada a solução do programa em planta baixa da casa, e posteriormente, a solução do escritório.

A casa possui uma solução em planta dividida em dois níveis e sua forma dialoga com a configuração do terreno, sendo setorizada em duas zonas: privativa e social.

A zona privativa fica no nível mais alto (figura 4), acessada pela rua Dr. Oscar de Almeida, onde foi projetada parte da zona social, com sala de estar e jantar integrado e com vista para o mezanino. Entre esses dois espaços foi implantada uma escada semi-helicoidal em concreto armado aparente, que recebeu um tratamento diferenciado devido à sua plasticidade e detalhes sóbrios que a compõem: um atributo rico espacialmente.

Figura 4: Planta baixa do pavimento térreo. Fonte: Redesenho de Antônio Souza com imagens originais do acervo Hans Broos. 2025

A área íntima é restrita apenas à sua suíte, ampla e espaçosa, composta por closet, dormitório e um banheiro privativo. A área de serviços também está nesse nível, com acesso pela sala de jantar, que se interliga à cozinha, lavanderia e uma dependência de empregados, com quarto e bwc.

Observa-se nesse pavimento, que os espaços são muito racionais e o programa de necessidades atendeu especificamente ao seu estilo de vida, de um homem solteiro e sem filhos.

No nível inferior, a planta foi trabalhada como uma lâmina modulada (figura 5), abrangendo uma ampla sala de estar para convidados com pé-direito duplo, e conectada a uma biblioteca e a uma suíte para hóspedes. Ao lado da área social, está uma área de serviços e apoio à piscina, com banheiro, vestiário, depósito, casa de máquinas e oficina. Todos os espaços dessa área possuem vista para o jardim e para a piscina, acarretando ambientes bem integrados com a natureza.

Figura 5: Planta baixa do subsolo. Fonte: Redesenho de Antônio Souza com imagens originais do acervo Hans Broos. 2025

No volume do escritório, o programa de necessidades foi resolvido de maneira bem setorizada, com uma planta em forma laminar, com o espaço de trabalho totalmente integrado e dividido apenas pelo mobiliário. Nas extremidades da planta, foram implantados uma recepção, sala de secretária, e bateria sanitária com uma pequena copa para apoio aos clientes. Na outra extremidade, Broos projetou um apoio para os funcionários, com sala de estar, cozinha, bateria sanitária, para sua equipe que trabalhava intensivamente no desenvolvimento dos projetos (figura 6).

Figura 6: Escritório com fotos externas e do interior e planta baixa. Fonte: Fotos de Afonso e redesenho de Antônio Souza com imagens originais do acervo Hans Broos. 2025

3.4. Dimensão Funcional

Os três espaços projetados da casa, jardim e escritório, possuem seus usos bem delimitados, independentes, mas interligados e tratados harmoniosamente na solução projetual. Observa-se critério de transparência visual e permeabilidade entre o volume da casa com o jardim, criando espaços integrados entre o interior e o exterior exuberante do jardim com piscina, criando vistas ricas espaciais

Pode-se afirmar que o paisagismo de Burle Marx abriu o espaço para a contemplação e a vivência sensorial, valorizando a topografia, e a estrutura escalonada, respeitando o desnível, potencializando a topografia acidentada, criando um jardim que se converteu em espaço de pausa, encontro e transição: o jardim não é apêndice, mas parte essencial da articulação arquitetônica. Ele conecta volumes, suaviza transições e humaniza a monumentalidade do concreto (figura 7 e 8).

Figura 7: Relação da casa com jardim. Fonte: Modelagem de Antônio Lucas Souza. Grupal. UFCG. 2025.

Figura 8: Elementos formais do volume da Casa. Fonte: Fotomontagem com imagens realizadas por Afonso. 2025.

Internamente, a casa foi projetada com espaços integrados na área social, com mezaninos e altos pés-direitos, acarretando ambientes com qualidade espacial de excelência, enriquecidos pela presença de escada escultórica em concreto e madeira, iluminação indireta de sancas e claraboias, e presença marcante do belo painel detalhado por Burle Marx em concreto, enriquecendo a sala de estar. (figura 9)

Figura 9: Atributos da Casa. Fonte: Fotomontagem com imagens realizadas por Afonso. 2025.

3.5. Dimensão construtiva

Analisando as seções construtivas da casa (figura 10) e o documento do memorial descritivo da obra (7/10/1975), observa-se que Broos dedicou atenção especial à adoção do sistema construtivo do concreto armado, presente na solução estrutural, frisando pontos tais como, a exatidão de formas, o cuidado com as tábuas ou chapas compensadas, exame prévio do concreto, e a boa vibração para conseguir densidade do concreto e cantos vivos dos elementos estruturais. Indicava ainda, a necessidade em aplicar pintura de proteção em silicone para o concreto e a alvenaria à vista. A cobertura plana da casa, e o teto jardim do escritório também foram especificados pelo arquiteto, observando-se o seu cuidado com as camadas de impermeabilização das lajes e o tratamento adequado que as coberturas deveriam ter durante a execução da obra, recebendo impermeabilização elástica, camadas de pedregulhos, ou camada de argamassa com juntas regulares, vedados com carbolástico e areia.

Como detalhe projetual e construtivo, a solução do volume da escada na área social, desperta interesse na obra, com sua forma arrojada, que recebeu em sua cobertura, o volume da caixa d'água, que tem na sua base uma claraboia que ilumina naturalmente a escada. Solução arrojada, mas que devido à má manutenção, gerou vários danos. Quanto à materialidade, observou-se a adoção do concreto armado em todo sistema estrutural e detalhes; a madeira e o vidro nas esquadrias

Figura 10: Seções construtivas do volume da casa Hans Broos. Fonte: Redesenho de Antônio Sousa com imagens originais do acervo Hans Broos. 2025.

3.6. Dimensão Formal

A linguagem adotada em ambos os volumes, foi o brutalismo, utilizando estruturas em concreto armado aparente, e que se foram expressas plasticamente através da “verdade” plástica dos materiais. Analisando-se a composição das fachadas da casa (figura 11), e do escritório, observa-se que a relação estrutura/arquitetura é marcante, sobressaindo-se de forma sistemática na composição a solução estrutural, que é bem-marcada nas vigas e pilares, contrapondo-se aos planos de esquadrias em vidro na área social, e em madeira e vidro nas demais áreas.

Figura 11: Fachadas e volume da casa Hans Broos. Fonte: Redesenho e reconstrução virtual de Antônio Sousa com imagens originais do acervo Hans Broos. 2025.

3.7. Dimensão normativa e da conservação da obra

A obra foi tombada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) em sua 667ª Reunião Ordinária, de 19 de março de 2018.

Figura 12: Estado de conservação do volume da casa. Fonte: Fotomontagem com imagens realizadas por Afonso. 2025.

Em uma vistoria inicial, realizada pela autora, em maio de 2025, pode-se perceber que a obra apresenta manifestações patológicas características de estruturas em concreto armado (figura 12) : 1) de origem química no exterior dos dois volumes (crosta negra e carbonatação); 2) de origem química no interior da casa (não mecânicas), como umidade, manchas, mofo ou bolor e eflorescência; 3) de origem física, no interior do volume da casa; 4) de origem biológica.

Os danos mais preocupantes são a carbonatação, expondo as armaduras de lajes e vigas em concreto; a lixiviação ou eflorescência, que tem como produto, íons de cálcio, que em reação com o CO₂ presente na atmosfera, acarretou o aparecimento de crostas brancas de carbonato de cálcio nas superfícies de concreto, que escorrem para os grandes panos de vidros da área social; além do mofo.

A má conservação da cobertura do volume da casa tem causado, em uma primeira análise, vários danos existentes no seu interior, e diagnosticá-los e propor condutas adequadas, vem a ser o primeiro passo para a preservação do imóvel, e por isso, estudos estão sendo realizados nesse sentido, em pesquisa desenvolvida pela autora.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A situação dessa casa escritório é preocupante. Mesmo protegida por lei municipal, não vem sendo preservada adequadamente, pois é habitada de forma inapropriada, devido à família do caseiro não possuir uma situação financeira que a possibilite conservar o imóvel. Mas, o que fazer, para que o testamento de Broos seja posto em ação, e que o imbróglio seja resolvido, beneficiando às partes envolvidas na questão judicial? Sem dúvida, o valor e a significância que essa obra possui, através de suas soluções projetuais e construtivas, além de seu acervo documental, justificam que haja uma celeridade judicial e a adesão à preservação da obra por instituições privadas e públicas. São 14 anos de descaso por parte do poder público, apesar da intenção do arquiteto em doar o bem para uma instituição acadêmica, mas nada foi concretizado.

Causa-nos indignação tal lentidão e falta de interesse, concluindo-se que isso denota a forma pela qual o patrimônio do século XX é tratado no nosso país. Uma casa escritório que poderia ser um museu vivo, apresentando soluções da linguagem brutalista paulista, através dessa obra desenvolvida pelo mestre Hans Broos.

5. NOTAS

1. Jorge Tinoco. Mapa de danos. Recomendações básicas (Recife: CECI /MDU, 2009).
2. Afonso, Alcilia. "Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial". Revista Projetar. Projeto e percepção do ambiente 4, nº 3 (dezembro de 2019): 54-71.
3. Mônica Junqueira de Camargo. "Patrimônio do moderno" em Dicionário temático de patrimônio: debates contemporâneos. Carvalho, Aline e Meneguello, Cristina (Campinas: Editora da Unicamp. 2020) 169-171.
4. Carta de Veneza. IPHAN. 1964. Acesso em 1 de setembro de 2025. <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf>.

5. Karine Daufenbach. A Modernidade em Hans Broos (São Paulo: Tese de Doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2011), 196.
6. Ruth Verde Zein. A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1930-1973. (Porto Alegre: Tese de Doutorado PROPAR UFRGS, 2005)
7. Reyner Banham. "The New Brutalism". *Architectural Review* (Londres, v.118, n. 708, (1955) p. 355-361.
8. Reyner Banham. *The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?* (Londres, Architectural Press, 1966).
9. Claudia Carvalho. Preservação da Arquitetura Moderna: edifícios de escritório construídos no Rio de Janeiro entre 1930 e 1960. (São Paulo: Tese de Doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2006)
10. Afonso, Alcilia. "Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial". *Revista Projetar. Projeto e percepção do ambiente* 4, nº 3 (dezembro de 2019):54-71.
11. Karine Daufenbach. A Modernidade em Hans Broos (São Paulo: Tese de Doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2011), 15.
12. Bernardo Brasi Bielschowsky . A arquitetura industrial de Hans Broos. (Florianópolis: Tese de Doutorado no Instituto Federal de Santa Catarina/ IFSC, 2018).
13. Karine Daufenbach. A Modernidade em Hans Broos (São Paulo: Tese de Doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2011)
14. Ibid, 191.
15. Ibid, 15.
16. Ibid, 192.

6. REFERÊNCIAS

- AFONSO, Alcilia. "Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial". *Revista Projetar. Projeto e percepção do ambiente* 4, nº 3 (dezembro de 2019):54-71.
- BANHAM, Reyner. "The New Brutalism". *Architectural Review*, nº 708, v.118, (abril de 1955): 355-361.
- BANHAM, Reyner. *The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?* Londres, Architectural Press, 1966.
- BIELSCHOWSKY, Bernardo. A arquitetura industrial de Hans Broos. Florianópolis: Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). 2018.
- CAMARGO, Mônica Junqueira de. "Patrimônio do moderno". Em *Dicionário temático de patrimônio: debates contemporâneos*, organizado por Aline Carvalho e Cristina Meneguello. Campinas: Editora da Unicamp, 2020
- CARVALHO, Claudia. Preservação da Arquitetura Moderna: edifícios de escritório construídos no Rio de Janeiro entre 1930 e 1960. São Paulo: FAU USP, 2006.
- DAUFENBACH, Karine. A Modernidade em Hans Broos. 2011. Tese (Doutorado) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.
- IPHAN. "Carta de Veneza". Acesso em 1 de setembro de 2025. <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf>.
- TINOCO, Jorge. Mapa de danos. Recomendações básicas. Recife: CECI /MDU, 2009.
- ZEIN, Ruth Verde. A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1930-1973. Tese de doutorado. Porto Alegre, PROPAR UFRGS, 2005.

7. BIOGRAFIA

Arquiteta pela UFPE (1983) e doutora em Projetos Arquitetônicos pela ETSAB/ UPC, na Espanha (2006). Atua como professora na UFCG /PB na graduação em arquitetura e urbanismo, professora efetiva na pós-graduação em história/ PPGH UFCG, e como coordenadora acadêmica do MINTER em AU entre UFCG e FAUUNB. É líder do grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar/GRUPAL.UFCG e editora chefe da Revista Arquitetura e Lugar. Ex-coordenadora geral do DOCOMOMO Brasil (2022/2023), coordenadora do núcleo Docomomo Paraíba e do comitê científico nacional de documentação do ICOMOS Brasil. Produziu 25 livros, possuindo vários artigos publicados em periódicos na área de modernidade.